

DORIVOR O‘SIMLIK ISIRIQNING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI

¹Omonova Durдона, ²Mavlonova Mehrangiz

^{1,2}DTPI Biologiya yo‘nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214103>

***Annotatsiya.** Oxirgi yillarda O‘zbekiston respublikasida bioxilma-xillikni o‘rganishga juda katta ahamiyat berilayapti. Tabiatda yildan-yil o‘simliklarning turlari o‘zgaradi, bir xil turlar yo‘qoladi, ularning o‘rniga yangi turlar paydo bo‘ladi Dorivor o‘simliklar - odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olish uchun, shuningdek, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o‘simliklar - giyohlardur. Yer yuzida Dorivor o‘simliklarning 10 - 12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq o‘simlik turining kimyoviy, farmakologik va dorivorlik xossalari tekshirilgan. O‘zbekistonda dorivor o‘simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o‘sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o‘simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo‘llaniladigan doridarmonlarning qariyb 40-47% o‘simlik xom ashyolaridan olinadi.*

***Kalit so‘zlar:** o‘simlik, o‘simlik, gul, barg, meva, urug‘, dori.*

***Аннотация.** В последние годы изучению биоразнообразия в Республике Узбекистан придается огромное значение. Из года в год в природе меняются виды растений, исчезают одни и те же виды, на их месте появляются новые лекарственные растения - растения, используемые для лечения человека и животных, профилактики заболеваний, а также в пищевой, парфюмерной и косметической промышленности-травы. Установлено, что на Земле насчитывается 10 - 12 тысяч видов лекарственных растений. Были исследованы химические, фармакологические и лечебные свойства более 1000 видов растений. В Узбекистане насчитывается более 700 видов лекарственных растений. Из них около 120 видов растений, произрастающих и культивируемых в естественных условиях, используются в научной и народной медицине. В настоящее время 40-47% применяемых в медицине лекарственных препаратов получают из растительного сырья.*

***Ключевые слова:** растение, растение, цветок, лист, плод, семя, лекарство.*

***Abstract.** In recent years, the study of biodiversity in the Republic of Uzbekistan has become very important. In nature, year after year, the types of plants change, the same species disappear, new species appear in their place medicinal plants - plants that are used for the treatment of humans and animals, for the Prevention of diseases, as well as in the food, perfume and cosmetic industries-herbs. It has been found that there are 10-12 thousand species of medicinal plants on Earth. Chemical, pharmacological and medicinal properties of more than 1000 plant species have been investigated. There are more than 700 species of medicinal plants in Uzbekistan. These are used in scientific and folk medicine from about 120 plant species growing and cultured in natural conditions. In the current period, 40-47% of medicinal herbs used in medicine are obtained from plant raw materials.*

***Keywords:** plant, plant, flower, leaf, fruit, seed, medicine.*

Kirish

O‘simliklar murakkab tuzilishiga ega bo‘lgan jonli tabiiy kimyoviy laboratoriya bo‘lib, oddiy noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish qobiliyatiga ega. Dorivor o‘simliklarning quritilgan o‘ti, kurtagi, ildizi, ildizpoyasi, tunganagi,

piyozi, po'stlog'i, bargi, guli, g'unchasi, mevasi (urugi), danagi, sharbati, qiyomi, toshchoyi, efir moyi doridarmon tarzida foydalaniladi. Dorivor o'simliklarni 2 xil tasniflash qabul qilingan: 1) ta'sir qiluvchi moddalarning tarkibiga qarab — alkaloidli, glikozidli, efir moyli, vitaminli 2) farmakologik ko'rsatkichlariga qarab — tinchlantiruvchi, og'riqqoldiruvchi, uxlatuvchi, yurak-tomir tizimiga ta'sir qiluvchi, marka-ziy nerv sistemasini qo'zg'atuvchi, qon bosimini pasaytiruvchi va boshqalar. Dorivor o'simliklarning ta'sir etuvchi moddalari alkaloidlar, turli glikozidlar (antraglikozidlar, yurakka ta'sir etuvchi glikozidlar, saponinlar b.), flavonoidlar, kumarinlar, oshlovchi va shilliq moddalar, efir moylari, vitaminlar, bo'yoq moddalar, fermentlar, fitonsidlar, kraxmal, oqsillar, polisaxaridlar, azotli moddalar, moy hamda moy kislotalari va boshqa birikmalar bo'lishi mumkin [1].

Shifobaxsh isiriqni tanimaydiganlar oramizda bo'lmasa kerak. Lekin uning tibbiy xususiyatlarini to'la biladiganlar kam topiladi. isiriqning tibbiy xususiyatlarini o'rganadigan bo'lsak, avval o'simlikning biologik tuzilishi bilan tanishib olamiz. Isiriq 30-70 sm bo'lib o'sadigan ko'p yillik o'simlikdir. Poyasi bir nechta, ko'p tukli, poyasi atrofga yoyilib o'sadi. Oq sarg'ish gullari poyada yakka-yakka o'rnashgan. Mevasi sharsimon, ko'p urug'li. U erta bahordan o'sa boshlaydi. Issiriqning tabobatdagi o'rni haqida gapiradigan bo'lsak, sir emaski bu o'simlik “tabiat gavharlaridan” biri hisoblanadi [2]. U tabobatda keng miqyosda ishlatiladi. O'simlikning bunday keng miqyosda ishlatilishiga sabab, uning tarkibida alkaloidlar, peganol, peganidin, garmin, garmalin, turli moylar, oshlovchi moddalarning mavjudligidir. Yuqoridagi moddalardan misol tariqasida oladigan bo'lsak, garmin asab tizimini tinchlantiradi, bosh miya yallig'lanish asorati – qaltirashni davolashda va uxlatuvchi modda (dori) sifatida ishlatilgan. Endi esa qanday holatlarda isiriqdan foydalangan holatda darddan forig' bo'lish mumkinligini birma-bir sanab o'tsak (Qancha sanasak ham sanog'iga yetish qiyin).

Isiriq o'tini kuydirib, biroz hidlansa bosh og'rig'i yo'qoladi;

Isiriq urug'I qaynatmasi nafas olishi qiyinlashganda, nafas qisishida zig'ir urug'i bilan bilan araashtirib ichilsa yuqoridagi dardlarga davo bo'ladi;

Isiriqning shonalash davrida olinadigan o'ti va urug'lari davolashda ancha samarali hisoblanadi;

Isiriqni tinchlantiruvchi vosita sifatida ham qo'llash mumkin. Bu xususiyati uyqusizlikda ajoyib foyda beradi;

O'simlikning shirasi – katarakda ancha samara beradi (Qaynatmasi bilan yuz yuviladi); Uy-joylarni dezinfeksiya qilish maqsadida tutatib qo'yish mumkin;

Isiriqning sut shirasi tibbiy paxtaga shimdirilib, qichimadan qiynalgan joylarga 10 kun davomida davomida surtilsa, qichimani tuzatadi;

Yurak faoliyatini yaxshilash maqsadida isiriq urug'I, sedana, kamfora, murch, petrushka, qora zira, za'faron teng miqdorda olinib, aralashtiriladi. Hamda asal yoki shaker qo'shib kuniga bir mahal ichiladi;

Ich dam bo'lganda isiriqqa, petrushka urug'ini hamda yalpiz, zanjabil kabilarni aralshtirilib ichilsa, shifo bo'ladi;

Isiriq peshob haydovchi, tish og'rig'i, terlatuvchi, grippni oldini oluvchi, oshqozon-ichak tizimi kasalliklarini davolovchi xususiyatlari ham mavjud!

O'simlik ildizida 3,3 % gacha, poyasida 3,57 % gacha, bargida 4,96 % va urug'ida 6,60 % gacha alkaloidlar borligi qayd qilingan bo'lib, ular yig'indisidan garmalin, garmin, peganol, dezoksipeganin kabi moddalar ajratib olingan. Isiriq qadim zamonlardan beri sharq xalqlari medesinasida qo'llanilib kelinayotgan shifobaxsh giyohlardan hisoblanadi [3].

Xulosa. Xalq tibbiyotida isiriqning yer ustki qismining qaynatmasidan teri kasalliklarida ,bodni davolashda vanna qilish yo‘li bilan foydalanish tavsiya etilgan. Shuningdek , isiriqdan tayyorlangan qaynatma va damlamalardan bezgak, tutqanoq, nevrasteniya, shamollash bilan bog‘liq bo‘lgan kasalliklarda foydalaniladi . Isiriqdan tayyorlangan qaynatma bilan og‘iz chayiladigan bo‘lsa , og‘iz bo‘shlig‘i va tomoqning shamollashiga barham beriladi Abu Ali Ibn Sino isiriqni kuymich asablari shamollaganida , tizza va suyaklar qaqshab og‘riganida, og‘riq qoldiruvchi omil sifatida ishlatishni tavsiya etgan . U isiriqdan kuchli siydik haydovchi omil sifatida foydalangan . Isiriqning sut shirasiga 10 kun davomida shimdirilgan bir tutam paxta yoki junli mato qichma bilan og‘rigan bemorlarga surtilsa , ular anchagina taskin topishi haqidagi ma‘lumot ulkan ensiklopedist olim Abu Rayhon Beruniyning «Kitob as-saydana fit-tibb» asarida keltirilgan .Isiriq va zig‘ir urug‘ining qaynatmasi nafas olishining qiyinlashishida, qalampir urug‘i qaynatmasi bilan birga zahm, bod kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Ilmiy tibbiyotda isiriqning dorivor preparatlari qo‘l, oyoq va boshqa yerlarning doim titrab turishi hamda tutqanoq kasalliklarini davolashda ishlatiladi .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafakulov. Dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya «tafakkur-bo‘stoni» nashriyoti Toshkent – 2018
2. Абдурахимова М. А. Dorivor o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi va dorivor xususiyatlaridan foydalanish //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 35-42
3. Хайдаров М. М., Турдалиев А. Т. Саминов ААУ Энергетические особенности аминокислот в светлых сероземах //Тенденции развития науки и образования. – 2021. – №. 80-3. – С. 45-4